

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Demersul didactic

Rezumat: Demersul didactic reprezintă tipul de intervenție pedagogică întreprinsă în activitățile de instruire organizate formal (dar și nonformal) la toate treptele și disciplinele de învățământ. Construcția demersului didactic este dependentă de paradigmele afirmate în istoria pedagogiei, care conferă o anumită fizionomie procesului de elaborare și consolidare epistemologică a didacticii generale și a didacticelor aplicate. Analiza pe care o propunem vizează demersul didactic de tip curricular al lecției, abordat în sens larg și restrâns.

Cuvinte-cheie: demers didactic, didactică, design curricular, lecție.

Abstract: Didactic action is a type of pedagogical intervention undertaken in formally (but also non-formally) organized teaching at all levels and subjects. The structure of the didactic action is dependent on the paradigms affirmed in the history of pedagogy that give a certain physiognomy to the process of development and epistemological consolidation of general and applied didactics. The analysis we propose concerns didactic action of the curricular lesson type, approached in two senses: broad and restricted.

Keywords: didactic action, didactics, curriculum design, lesson.

Demersul didactic reprezintă tipul de intervenție pedagogică, întreprinsă în activitățile de instruire, organizate formal (dar și nonformal) la toate treptele procesului de învățământ, la toate disciplinele de învățământ. Îndeplinește funcția generală de asamblare a componentelor pedagogice microstructurale, necesare în activitatea de instruire la nivel de proces de învățământ, desfășurate în condiții de proiectare a instruirii (care include: obiectivele, conținuturile, metodologia, și evaluarea instruirii) și de realizare a instruirii, prin acțiunile didactice de predare, învățare și evaluare.

Modul de construcție al demersului didactic este dependent de paradigmele pedagogiei afirmate în istoria premodernă, modernă și postmodernă (contemporană), care conferă o anumită fizionomie procesului de elaborare și consolidare epistemologică a didacticii generale (teoriei generale a instruirii/teoriei și metodologiei instruirii) și a didacticelor particulare, promovate ca didactici aplicate, metodici ale predării etc.

1. Didactica premodernă, magistrocentristă este centrată asupra acțiunii profesorului de predare dirijistă; celelalte două acțiuni didactice, învățarea și evaluarea, sunt subordonate complet acțiunii de predare dirijistă. În această perspectivă, demersul didactic este conceput unilateral, la nivel de proiectare și dirijist, la nivel de realizare a activității de instruire.
2. Didactica modernă este centrată asupra relației dintre acțiunile de predare și învățare realizate în cadrul activității de instruire în funcție de dinamica promovată de paradigmele pedagogiei afirmate în epocă (sec. XIX-XX): psihocentristă – sociocentristă. Demersul didactic este conceput psihologic sau sociologic la nivel de proiectare și dirijat metodologic în condiții de predare-învățare, la nivel de realizare a activității de instruire.
3. Didactica postmodernă este centrată asupra corelației permanente necesară între toate cele trei acțiuni didactice – predarea-învățarea-evaluarea – integrate deplin în structura de funcționare a activității de instruire. În această perspectivă, demersul didactic este conceput curricular, centrat asupra obiectivelor instruirii și integrat curricular la nivelul interdependenței dintre acțiunile de predare – învățare – evaluare. Evoluția sa este înregistrată la nivel de paradigmă:
 - a) tehnocentristă care promovează pedagogia prin obiective (Mager), centrată asupra obiectivelor concrete/operați-

onale ale activității de instruire, definite în termeni de performanțe, observabile și evaluabile până la finalul activității/lecției etc.; b) a curriculumului, centrată asupra obiectivelor generale și specifice ale I/PÎ, construite la nivelul interdependenței dintre cerințele față de educație (instruire) și educat (elev etc.): psihologice (exprimate în termeni de competențe generale și specifice) – sociale (exprimate în termeni de cunoștințe de bază, teoretice și aplicative, susținute valoric și atitudinal; în această perspectivă, demersul didactic este conceput curricular la nivelul unității psihosociale dintre obiectivele instruirii și conținuturile de bază și realizat-dezvoltat curricular la nivelul interdependenței dintre acțiunile de predare-învățare-evaluare reglată-autoreglată permanent în condiții strategice de evaluare continuă, formativă și autoformativă.

Demersul didactic de tip curricular este angajat, în mod special, la nivel microstructural, de proces de învățământ, cu implicații directe în proiectarea curriculară a planului de învățământ, a programelor/manualelor/auxiliarelor școlare, a activității profesorului (la lecție etc.). În toate situațiile semnalate, este ordonat normativ în funcție de:

1. Axioma construcției curriculumului (proiectului curricular) la nivelul interdependenței necesară între Designul curricular (Conceperea curriculumului) și Dezvoltarea curriculumului (sau Dezvoltarea curriculară) în context pedagogic deschis.
2. Legile curriculumului, de tip probabilistic, raportate la axioma curriculumului: a) Legea interdependenței dintre componentele de bază ale curriculumului (finalitățile educației/instruirii = conținuturile – strategiile de educație/instruire/strategiile de evaluare a educației/instruirii; b) Legea adaptării componentelor contextuale ale curriculumului (formele de organizare a educației/instruirii, resursele pedagogice, stilurile manageriale și didactice, ambianța pedagogică internă și externă) [5, p. 157].

Analiza propusă are în vedere demersul didactic de tip curricular necesar la nivelul lecției, ca formă principală de organizare a procesului de învățământ în context concret (în spațiul pedagogic al clasei de elevi, în timp pedagogic determinat, 50 de minute).

Demersul didactic al lecției poate fi abordat în sens: a) larg, desfășurat la nivelul interdependenței dintre conceperea proiectului curricular al lecției (prin organizarea resurselor pedagogice și planificarea activității: scop general, obiective concrete; conținuturi de bază, metode didactice, strategii de evaluare) și implementarea sau realizarea-dezvoltarea curriculară a planificării, în context deschis, obiectivată în forma unui „scenariu didactic deschis”); b) restrâns, situat în zona metodologiei lecției, bazată pe: metode de instruire în care predomină: comunicarea verbală, scrisă; cercetarea didactică directă, indirectă; acțiunea practică (reală, simulată); învățarea raționalizată (în condiții de algoritimizare, euristică, instruire programată

clasic sau/și asistată de calculator); strategii de evaluare: inițială/diagnostică și predictivă; continuă/formativă; finală/sumativă, cumulativă.

Demersul didactic al lecției, abordat în sens larg, este construit la nivelul interdependenței dintre conceperea lecției (la nivel de organizare și planificare) și implementarea (realizarea-dezvoltarea) planificării lecției în context deschis.

1. Organizarea resurselor pedagogice necesare în conceperea lecției:
 - a) Administrativă – date obiective despre: școală, profesor, clasa de elevi;
 - b) Pedagogică: tema lecției; subiectul lecției; formele de organizare (determinate social; inițiate de profesor); tipul de lecție (în funcție de scopul general al lecției); varianta de lecție (în funcție de obiectivele concrete/ operaționale ale lecției);
2. Planificarea (Conceperea) curriculară a lecției:
 - a) Scopul general – sintetizează obiectivele specifice ale unității de învățare/2-5 lecții, definite în termeni de competențe și de conținuturi de bază angajate pe termen mediu și lung;
 - b) Obiectivele concrete (operaționale) – definite în termeni de performanțe observabile și evaluabile până la sfârșitul activității (lecției etc.);
 - c) Conținuturile de bază: cunoștințe teoretice și aplicative, susținute valoric și atitudinal;
 - d) Metoda didactică de bază, angajată pedagogic pe tot parcursul lecției și procedeele didactice (care susțin metoda didactică de bază pe parcursul lecției);
 - e) Evaluarea: inițială/diagnostică și predictivă; continuă/formativă, autoformativă; finală/sumativă, cumulativă.
3. Implementarea (Dezvoltarea) planificării curriculare a lecției în context deschis. Scenariul didactic al lecției:
 - A. Etapele lecției:
 - a) Momentul organizatoric;
 - b) Comunicarea scopului general și a obiectivelor concrete/operaționale;
 - c) Evaluarea inițială, diagnostică și predictivă a conținutului lecției predată-învățată anterior. Evocarea cunoștințelor asimilate anterior;
 - d) Predarea-învățarea-evaluarea continuă, formativă a conținutului „lecției noi”. Realizarea sensului noilor cunoștințe;
 - e) Evaluarea finală/sumativă, cumulativă: nonformală (a clasei de elevi), formală (individuală); prospectivă – stabilirea liniei de perspectivă a clasei. Reflecția asupra cunoștințelor receptate/asimilate/interiorizate valorificate la sfârșitul lecției care au ca rezultat: deciziile profesorului: nonformale (frontale, microgrupale), formale (individuale): stabilirea liniei de perspectivă. Extinderea cunoștințelor asimilate, interiorizate care urmează să fie valorificate la nivel de temă pentru acasă etc.;
 - B. Principiile care ordonează desfășurarea „scenariului didactic” al lecției: a) psihologice: captarea atenției; motiva-

rea optimă a profesorului și a clasei de elevi; b) sociologice: egalizarea șanselor de reușită ale tuturor elevilor; asigurarea succesului școlar (minim, mediu, maxim) al tuturor elevilor clasei de elevi; c) pedagogice: corelația dintre profesor – clasă de elevi; corelația dintre informare – formare pozitivă; corelația dintre evaluare-autoevaluare.

Demersul didactic al lecției, abordat în sens restrâns, este construit la nivelul metodologiei activității de instruire care implică valorificarea metodelor de instruire și a strategiilor de evaluare a rezultatelor. Resursele acestui tip de demers didactic, care oferă profesorului posibilitatea asumării unor decizii adaptabile permanent în context deschis, pot fi concentrate la nivelul unor modele de clasificare, cu referință la metodele didactice și la strategiile de evaluare.

I. Clasificarea metodelor didactice bazate pe:

1. Comunicare: a) orală: expozitivă: expunerea, narațiunea, prelegerea; dialogată: conversația euristică, dezbateră, asaltul de idei; b) scrisă: lucrările scrise, lectura, studiul individual; c) cu sine: autoreflexia/autoevaluarea;
2. Cercetare didactică a realității: a) directă: observația, experimentul, cercetarea documentelor (istorice, literare etc.); b) indirectă: demonstrația inductivă (descoperirea), demonstrația deductivă; demonstrația analogică (modelarea), demonstrația inovatoare (problematizarea); studiul de caz;
3. Acțiune didactică: a) reală: lucrările practice, exercițiul (algoritmice, euristici), proiectul; b) simulată: jocul didactic; dramatizarea;
4. Raționalizarea învățării: algoritmizarea, euristica, instruirea programată, instruirea asistată de calculator.

Aceste metode didactice pot interveni la nivel de: a) metodă didactică de bază, angajată pe tot parcursul lecției, în funcție de scopul general al lecției (raportat la unitatea de învățare) și de obiectivele concrete ale lecției; b) procedee sau tehnici didactice, propuse cu dublu scop: susținerea metodei didactice de bază în anumite secvențe ale lecției; înlocuirea metodei didactice de bază atunci când nu este preluată de clasa de elevi.

Perfecționarea lecției în spirit psihologic constructivist, creativ, critic, pe fondul modelului de proiectare curriculară ERRE (Evocarea cunoștințelor asimilate – Realizarea sensului noilor cunoștințe – Reflecția asupra cunoștințelor evaluate – Extinderea cunoștințelor la nivel de temă pentru acasă etc.) poate fi realizată prin utilizarea unor tehnici didactice speciale raportate la: a) metodele de comunicare orală expozitivă: prelegerea intensificată, predarea reciprocă; b) metodele de comunicare orală dialogată: focus grup, dezbateră Phillips 66; diagrama Venn, ciorchinele, controversa creativă, sinectica; c) metodele didactice de comunicare scrisă/analiză de text; mozaicul „tehnica grupurilor interdependente”; SINELG/Sistemul Interactiv pentru Eficientizarea Lecturii și a Gândirii; scrierea liberă, sintetizarea unui conținut de idei; d) metodele didactice de

cercetare directă a realității: acvariul/interacțiunea observată; e) metodele didactice de cercetare directă a realității: turul galeriei, cubul, investigația comună.

II. Clasificarea strategiilor de evaluare în funcție de momentul integrării lor în structura temporală a lecției și de funcția specifică îndeplinită: a) strategia de evaluare inițială, diagnostică și predictivă; b) strategia de evaluare continuă, formativă și formatoare (autoformativă); c) strategia de evaluare finală, sumativă, cumulativă.

Strategiile de evaluare întregesc în structura lor metodele de evaluare (clasice, alternative), formele de organizare (frontală, pe microgrupe și individuală) și stilurile manageriale (democratic, autoritar, permisiv). Aceste componente sunt combinate specific în raport de context, de situația concretă existentă la nivel lecției (clasei de elevi, timpului didactic, ambiantei pedagogice etc.). Putem semnala tendința de valorificare predominantă a unor metode de evaluare la nivelul celor trei strategii de evaluare:

Metodele de evaluare clasice, bazate pe probe orale (conversația, dezbateră, expunerea, demonstrația verbală etc.), scrise (lucrările scrise) și practice (lucrările practice, exercițiul algoritmic/euristici) sunt valorificate predominant la nivel de strategie de evaluare inițială/diagnostică și predictivă și de strategie de evaluare finală/sumativă, cumulativă.

Metodele de evaluare alternative, complementare (autoevaluarea, observarea, investigația prin diferite metode de cercetare directă și indirectă; proiectul inițiat în context formal continuat în cadrul nonformal; portofoliul) sunt valorificate predominant în strategia de evaluare continuă/formativă și formatoare (autoformativă).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T. et al. Formare de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2015.
2. Cartaleanu T., Cosovan O. Formarea competențelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2015.
3. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 10. Metodologia instruirii în cadrul procesului de învățământ. Metode și tehnici didactice. București: Didactica Publishing House, 2018.
4. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 11. Evaluarea instruirii în cadrul procesului de învățământ. Strategii. Metode. Tehnici. Instrumente. București: Didactica Publishing House, 2019.
5. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 13. Curriculum. București: Didactica Publishing House, 2023.
6. Manolescu M. Teoria și metodologia evaluării. București: Editura Universitară, 2010.
7. Marzano R.J. Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă. București: Trei, 2015.
8. Pânișoară I.-O. (coord.) Enciclopedia metodelor de învățământ. Iași: Polirom, 2022.